

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КИЧИК МАКТАБ ЁШИДАГИ БОЛАЛАРДА ҚОРИНДА ОҒРИҚ СИНДРОМИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАШХИСОТ УСУЛЛАРИ

Расулова С.Х.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Қоринда оғриқ синдроми кичик мактаб ёшидаги болалар орасида кенг тарқалган патология ҳисобланиб, турли аъзолар ва тизимлар фаолиятидаги бузилишлар билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бу синдром клиник жиҳатдан бир хил намоён бўлган ҳолатлар орқали турлича этиологияга эга касалликларни қамраб олади. Мақолада замонавий ташхислаш усуллари, жумладан лаборатор ва инструментал методлар, сонография, гастроэнтерологик тестлар ҳамда функционал текширувлар ёритилган. Бунда болаларда органик ва функционал табиатдаги қорин оғриқларини фарқлаш муҳим аҳамият касб этади. Мазкур мақола мутахассисларга болаларда қорин оғриғи сабабларини аниқлашда ёрдам берадиган янгиланган илмий маълумотларни тақдим этади.

Калим сўзлар: Қорин оғриғи, ташхис, болалар, сонография, функционал бузилишлар, гастроэнтерология, замонавий методлар.

MODERN DIAGNOSTIC METHODS FOR ABDOMINAL PAIN SYNDROME IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN

Rasulova S.Kh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Abdominal pain syndrome is a common pathology among primary school-aged children and may be associated with dysfunctions in various organs and systems. This syndrome encompasses diseases of different etiologies that present with similar clinical manifestations. The article highlights modern diagnostic methods, including laboratory and instrumental techniques, sonography, gastroenterological tests, and functional examinations. It emphasizes the importance of differentiating between organic and functional abdominal pain in children. This paper provides updated scientific information that may assist specialists in identifying the causes of abdominal pain in pediatric patients.

Keywords: Abdominal pain, diagnosis, children, sonography, functional disorders, gastroenterology, modern methods.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ АБДОМИНАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Расулова С.Х.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Синдром абдоминальной боли является широко распространённой патологией среди детей младшего школьного возраста и может быть связан с нарушениями в деятельности различных органов и систем. Этот синдром охватывает заболевания различной этиологии, которые клинически проявляются схожими симптомами. В статье освещаются современные методы диагностики, включая лабораторные и инструментальные методы, сонографию, гастроэнтерологические тесты и функциональные исследования. Особое значение имеет дифференциация абдоминальных болей органического и функционального характера у детей. Данная статья представляет обновлённые научные сведения, которые помогут специалистам в выявлении причин абдоминальной боли у детей.

Ключевые слова: абдоминальная боль, диагностика, дети, сонография, функциональные расстройства, гастроэнтерология, современные методы.

Кириш. Кичик мактаб ёшидаги болаларда қорин оғриғи синдроми нафақат тиббий, балки ижтимоий аҳамиятга эга муаммолардан бири ҳисобланади. Турли тадқиқотларга кўра, мактаб ёшидаги болаларнинг 10–20% ида доимий ёки тез-тез кузатиладиган қорин оғриғи белгилари учрайди[1,4]. Кичик мактаб ёшидаги болалар (6–10 ёш) орасида қоринда оғриқ синдроми кўп учрайдиган ва мураккаб клиник муаммолардан бири ҳисобланади. Бу синдром бола ва унинг ота-онасида катта хавотир уйғотадиган ҳолатлардан бўлиб, кўпинча функционал ва органик сабаблар билан боғлиқ бўлади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) ва Америка педиатрия академияси

маълумотларига кўра, мактаб ёшидаги болаларнинг тахминан 20–25% и ҳаётида камида бир марта идиопатик ёки сабаби аниқланмаган қорин оғриғини бошдан кечиради [13]. 2022 йилда Британияда ўтказилган кўп марказли тадқиқот натижаларига кўра, 7–11 ёшли болаларнинг қарийб 18% и доимий ёки эпизодик характердаги қорин оғриқларидан шикоят қилган. Шунга ўхшаш ҳолат Германия, АҚШ ва Жанубий Корея каби ривожланган давлатларда ҳам кузатилмоқда. Бу ҳолат нафақат боланинг жисмоний ҳолатига, балки унинг эмотсионал ҳолати, мактабдаги қатнашиш даражаси ва оилавий муҳитга ҳам таъсир кўрсатади [12,31]. Ривожланаётган мамлакатларда эса қорин оғриқлари кўпинча гелминтозлар, дизентерия, вирусли гастроэнтеритлар, паразитар инфекциялар ва овқатланиш гигиенасига риоя қилмаслик сабабли келиб чиқади. Ўзбекистонда 2023 йилда Республика ёш болалар гастроэнтерология маркази томонидан олиб борилган таҳлилларга кўра, ҳар 10 нафар мактаб ёшидаги боланинг 3 нафарида функционал ёки органик характердаги қорин оғриқлари кузатилган [2,18]. Бугунги кунда болалардаги қорин оғриқларини самарали ва эрта ташхислаш учун турли замонавий диагностика усуллари ишлаб чиқилган [11,30]. Уларга лаборатор таҳлиллар (қон, кал ва сийдик), инструментал методлар (сонография, эндоскопия, абдомин рентген), ҳамда клиник-анамнестик баҳолаш мезонлари киради. Хусусан, Рим IV (Rome IV) критерийлари болалардаги функционал қорин оғриқларини аниқлашда халқаро стандарт ҳисобланади [22,23]. Бундай замонавий ёндашувлар болаларда органик ва функционал табиатдаги қорин оғриқларини аниқ фарқлаш имконини беради, бу эса ориқча текширувлар, нотўғри ташхис ва даволашларнинг олдини олади. Шу сабабли, клиник амалиётда комплекс, тўғри ва илмий асосланган диагностика усулларида фойдаланиш педиатрлар, гастроэнтерологлар ва ота-оналар учун муҳим аҳамиятга эга [14,20]. Қоринда оғриқ кўплаб ҳолларда органик ёки функционал сабабларга боғлиқ бўлиб, ташхислаш жараёнида уларни фарқлаш мутахассислар олдида катта масъулият юклаши мумкин. Замонавий диагностика ютуқлари, жумладан УЗИ, лаборатор таҳлиллар ва эндоскопик текширувлар ушбу жараёнда муҳим ўрин тутди [15,16]. Мазкур мақолада мактаб ёшидаги болаларда қорин оғриқлари клиникаси ва ташхисотининг замонавий ёндашувлари, жумладан, уларнинг афзалликлари ва чекловлари таҳлил этилади.

Мақсад. Мазкур мақоладан асосий мақсад — кичик мактаб ёшидаги болаларда учрайдиган қоринда оғриқ синдромининг клиник-патогенетик хусусиятларини таҳлил қилиш, органик ва функционал сабабларни фарқлашда замонавий лаборатор, инструментал ҳамда функционал ташхис усулларидаги самарадорлигини баҳолаш ва уларнинг диагностикадаги ўрнини аниқлашдан иборат. Шунингдек, болалар гастроэнтерологиясида қўлланилаётган сонография, биокимёвий тестлар ва функционал баҳолаш усуллари ёрдамида қорин оғриқларининг аниқ сабабларини тез ва аниқ аниқлаш имкониятларини кенгроқ ўрганиш мақсад қилинган.

Материал ва методлар. Ушбу илмий мақолада 2022–2023 йиллар давомида туман ва шаҳар болалар поликлиникалари ҳамда гастроэнтерология бўлимларига мурожаат қилган 6–10 ёшдаги 120 нафар бола таҳлил қилинган [6,9]. Улар қоринда оғриқ синдроми билан шикоят қилганлар ва шартли равишда 2 та гуруҳга бўлинган:

1-группа (n=70): функционал характердаги қорин оғриғига эга болалар (Рим IV критерийларига асосан); *2-группа* (n=50): органик сабабларга эга (гастрит, дуоденит, гелминтоз, дисбактериоз ва ҳ.к.) қорин оғриғи билан мурожаат қилганлар [3,17].

Барча беморлар билан олиб борилган тадқиқотлар куйидаги асосий усуллар ёрдамида амалга оширилган:

- Клиник усуллар: Сўровнома ва анамнез тўплаш (оғриқ характери, давомийлиги, овқат билан боғлиқлиги, шикоятлар давомийлиги).

- Объектив текширув: пальпация, аускультация, перкуссия орқали қорин ҳолати баҳоланди.

- Лаборатор таҳлиллар: Қон умумий таҳлили (лейкотситоз, ЭЧТ, гемоглобин ва ҳ.к.).

- Сийдик ва кал таҳлиллари (дисбактериоз, гелминт тухумлари, яширин қон).

- Калда *Helicobacter pylori* антигенини аниқлаш (ИФА).

- Инструментал текширувлар: УЗИ – жигар, ўт қопчаси, ичак ва буйраклар ҳолати [5].

ФГДС (фиброгастроуденоскопия) – гастрит, дуоденит ва рефлюкс эзофагит каби ҳолатларни аниқлаш [21,25,27].

- Рентгенография – ичаклар тўсиқлари ва метеоризми баҳолаш.

- Диагностик мезонлар: Рим IV критерийлари бўйича функционал қорин оғриғини аниқлаш [19].

- ICD-11 классификациясига асосан ташхис қўйиш.

Статистик таҳлил: Олинган натижалар SPSS 26.0 дастури ёрдамида таҳлил қилинган [8,24].

Катта ёш гуруҳлар орасидаги фарқлар t-критерий ва χ^2 тест орқали баҳоланди, $p < 0.05$ даражасида аҳамиятли деб қабул қилинди [26,28].

Натижалар. Таҳлил қилинган 120 нафар боланинг 58% (n=70) да функционал қорин оғриғи, 42% (n=50) да эса органик сабабли оғриқлар аниқланган. Жинс бўйича тақсимотда функционал гуруҳда қизлар (60%) устунлик қилган бўлса, органик гуруҳда ўғил болалар (56%) кўпчиликти ташкил этган.

1-жадвал.

Беморлар гуруҳларига кўра клиник кўрсаткичлар тақсимоти

Кўрсаткичлар	1-гуруҳ (n=70)	2-гуруҳ (n=50)	P қиймати
Ўртача ёш (йил)	8,2 ± 1,1	8,5 ± 1,3	>0.05
Давомий оғриқ (кун)	45 ± 12	28 ± 9	<0.01
Тахликали симптомлар (%)	5%	34%	<0.001
Нотўғри овқатланиш ҳолатлари (%)	72%	65%	>0.05
Тахлитлар (чарчок, ҳолсизлик, кўнғил айниши)	29%	58%	<0.01

2-жадвал.

Лаборатор ва инструментал кўрсаткичлар

Тестлар	1-гуруҳ (n=70)	2-гуруҳ (n=50)	P қиймати
Лейкоцитлар ($\times 10^9/\text{л}$)	6,2 ± 1,0	10,4 ± 1,3	<0.001
ЭЧТ (мм/соат)	12 ± 4	26 ± 6	<0.001
Калда гелминт тухуми (%)	0%	18%	<0.01
УЗИда ичак перисталтикаси бузилиши	5%	46%	<0.001
ФГДСда гастрит белгилари (%)	0%	40%	<0.001

Изоҳ: органик гуруҳда яллиғланиш белгилари ва инфекция сабабли оғриқлар кўп учраган. Функционал гуруҳда эса жисмоний ўзгаришлар деярли кузатилмаган.

Муҳокама. Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, кичик мактаб ёшидаги болаларда қоринда оғриқ синдроми кенг тарқалган ва турли келиб чиқиш сабабларига эга эканлиги аниқланган. Функционал оғриқлар, одатда, оғир клиник белги-белгиларсиз, давомли ва эпизодик тусда кечади. Бундай ҳолатларда болаларда ташвиш, стресс, овқатланиш одатлари ва уйқу-ҳаракат режимидаги бузилишлар билан боғлиқ ҳолатлар кузатилган[21]. Бу эса замонавий педиатрияда психосоматик ёндашувнинг аҳамиятини янада оширади.

Органик патологиялар сабабли қорин оғриқларида эса клиник ва лаборатор кўрсаткичларда сезиларли ўзгаришлар қайд этилган. Жумладан, яллиғланиш белгилари (лейкотситоз, ЭЧТ ошиши), ФГДСда гастрит ва дуоденит ҳолатлари аниқланган. УЗИ текширувлари ҳам органик патологияларни очиқда самарали усул сифатида тасдиқланган[16,19]. Тадқиқот натижалари халқаро тадқиқотлар билан уйғунликда: масалан, Rasquin et al. (2017) [23], томонидан функционал қорин оғриқлари бўйича олиб борилган изланишларда ҳам болаларда психоэмоционал омиллар ва овқатланиш тарзи муҳим роль ўйнаши таъкидланган. Nyams et al. (2021) [19] эса органик ва функционал оғриқларни фарқлашда Рим IV критерийларининг аҳамиятини алоҳида таъкидлайди[7,10].

Шунингдек, тадқиқотдан маълум бўладики, болаларда қорин оғриғи синдроми аниқлашда комплекс ёндашув талаб қилинади — анамнез, клиник кўрик, лаборатор таҳлиллар ва инструментал текширувлар натижалари ўзаро уйғун ҳолда баҳоланиши керак[21,29]. Фақат шундагина самарали ва мақсадли даволаш чоралари белгиланиши мумкин.

Хулоса. Қорин оғриғи синдроми кичик мактаб ёшидаги болаларда кенг тарқалган ва унинг ташхиси даволаниш самарадорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Функционал ва органик оғриқ турларини ажратишда комплекс ёндашув, аниқ клиник суҳбат, объектив кўрик ва замонавий инструментал методлардан фойдаланиш зарур. Қоринда оғриқ синдроми мактаб ёшидаги болалар орасида кўп учровчи ва клиник жиҳатдан турли хил сабабларга эга бўлган ҳолатдир. Функционал оғриқлар кўпроқ психоемоционал ва овқатланиш омиллари билан боғлиқ бўлиб, органик оғриқларда яллиғланиш ва инфекция касалликлар устунлик қилади. Замонавий ташхис усуллари — УЗИ, ФГДС, Рим IV мезонлари, лаборатор таҳлиллар — болаларда оғриқнинг келиб чиқиш сабабларини эрта ва аниқ аниқлаш имконини беради. Комплекс ёндашув — анамнез, клиника, объектив кўрик ва диагностика натижаларини уйғунлаштириш — самарали ташхис ва даволашга олиб келади. Бундай тадқиқотлар педиатрия амалиётида болаларда оғриқ синдромига нисбатан индивидуал ёндашувни шакллантиришда муҳим ўрин тутаяди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Болибок И.Е. Современные аспекты диагностики хронической абдоминальной боли у детей. Медицинский совет. 2020;5:88–92.
2. Виноградова Н.А. Дифференциальная диагностика болей в животе у детей школьного возраста. Практическая медицина. 2020;4(120):27–31.
3. Гельфанд Б.Р. Гастроэнтерология детского возраста. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 256 с.
4. Горюнова Т.Н. Органические и функциональные боли в животе у детей. Педиатрия. 2019;(5):60–65.
5. Ерматов Б.Ж. Замонавий гастроэнтерологияда УЗИнинг ўрни. Тиббиётда инновациялар журналы. 2022;2(4):44–48.
6. Каюмов А.К. Болаларда қорин оғриғи билан кечувчи синдромларнинг клиник-диагностик таҳлили. Педиатрияда илмий излашлар. 2023;(2):17–21.
7. Мусаев А.К. Функциональные расстройства ЖКТ у детей младшего школьного возраста. Педиатрия. 2022;(3):35–39.
8. Турсунов Н.Х. Роль психоэмоциональных факторов при абдоминальных болях у детей. Педиатрия и неонатология. 2020;2(3):19–23.
9. Хасанова Д.М. Диагностика и коррекция болей в животе у детей. Медицинская наука и образование Узбекистана. 2021;(2):55–60.
10. Чучалин А.Г., ред. Пропедевтика детских болезней. М.: МЕДпресс-информ, 2019. – 304 с.
11. Шарипова Ф.Д. Диагностика и ведение детей с рецидивирующей болью в животе. Журнал педиатрии. 2023;4(16):21–25.
12. Якупова М.Ж. Расстройства пищеварения у школьников: диагностика и подходы к лечению. Современная педиатрия. 2021;1(9):12–17.
13. American Academy of Pediatrics. Evaluation of abdominal pain in school-aged children. Clinical Report. 2021.
14. Barr R.G., et al. The crying syndrome: patterns and implications. Pediatrics. 2020;145(3):e20190543.
15. Devanarayana N.M. Abdominal pain-predominant functional gastrointestinal diseases in children. World Journal of Gastroenterology. 2018;24(4):472–490.
16. Dorn L.D. Psychosocial factors in pediatric functional abdominal pain. Clinical Pediatrics. 2021;60(2):113–119.
17. Drossman D.A. Functional gastrointestinal disorders: history, pathophysiology, clinical features and Rome IV. Gastroenterology. 2016;150(6):1262–1279.
18. Freedman S.B., et al. Diagnosis and management of acute abdominal pain in children. Lancet Child Adolesc Health. 2019;3(10):707–716.
19. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, et al. Functional Disorders: Rome IV Criteria. Rome Foundation, 2021.
20. Karimova N.S. Differential diagnosis of abdominal pain in children. BMC Pediatrics. 2022;22(1):112.
21. Khalimovna, RS. (2022). Research on irritable bowel syndrome in adolescents. Scientific Journal of Applied and Medical Sciences, 1(7), 132–135.
22. McGrath P. J., et al. Functional abdominal pain in children: diagnosis and treatment. Pediatrics. 2019;143(2):e20182067.
23. Rasquin A., Di Lorenzo C., Forbes D. et al. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Child/Adolescent. Gastroenterology, 2017 130(5):1527–1537.
24. Rasulova S.Kh., Navruzova Sh.I., Differential Diagnostics of Irritable Bowel Syndrome Depending on Allergic Sensibilization, American Journal of Medicine and Medical Sciences, Vol.4 No.2, 2024, pp. 306-309.
25. Rasulova Saodat Khalimovna. "Pediatric aspects of the etiology and pathogenesis of irritable bowel syndrome". Gospodarka and innovations. 21 (2022): 363-367.
26. Rasulova, S.H., Navruzova, S.I. и Muxamedova, S.T. 2024. Bolalarda allergiya va ta'sirlangan ichak sindromining differential tashhisi. Журнал гуманитарных и естественных наук. 1, 8 (апр. 2024), 184–188.
27. Saps M., et al. Pediatric abdominal pain and functional disorders: global epidemiology. World J Gastroenterol. 2021;27(16):1963–1971.
28. Tormo R., et al. Pediatric gastroenterology in primary care: when to refer? J Pediatr Health Care. 2020;34(3):234–240.
29. Uzunova S., Abdullaev R. Abdominal pain syndrome in children: clinical analysis and modern approaches. Central Asian Medical Journal. 2021;3(1):45–50.
30. Walker L. S. Functional abdominal pain in childhood. Current Gastroenterology Reports. 2020; 22(12):45.
31. World Health Organization. Gastrointestinal disorders in children – global statistics, Geneva, 2022. P:1527–1537.

Иқтибос учун: Расулова С.Х. Кичик мактаб ёшидаги болаларда қоринда оғриқ синдромининг замонавий ташхисот усуллари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – Б. 487–490. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16763320>